

MILLIY IQTISODIYOTDA UY XO'JALIKLARI FAOLLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Bekmuxamedova Barno O'ktamovna

Guliston davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15310497>

Anotatsiya. Mazkur maqola milliy iqtisodiyotda uy xo'jaliklari faolligini oshirishning nazariy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda uy xo'jaliklarining iqtisodiy agent sifatidagi roli, ularning daromadlari, iste'moli, jamg'armalari va investitsiyalari kabi faoliyat turlari tahlil etiladi. Shuningdek, uy xo'jaliklari faolligiga ta'sir etuvchi asosiy nazariy yondashuvlar, jumladan, ratsional xulq-atvor nazariyasi, inson kapitali nazariyasi va xulqiy iqtisodiyot konsepsiyalari ko'rib chiqiladi. Maqolada uy xo'jaliklari faolligini oshirish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga erishish imkoniyatlari va bu borada davlat siyosatining o'rni muhokama qilinadi. Uy xo'jaliklarining iqtisodiy faolligini baholash mezonlari va uni rag'batlantirish yo'llari bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, uy xo'jaliklari, iqtisodiy faollik, ratsional xulq-atvor, inson kapitali, xulqiy iqtisodiyot, davlat siyosati, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekistonda uy xo'jaliklari sektori mustaqil iqtisodiy subyekt sifatida mehnat resurslarini takror ishlab chiqarish, inson kapitaliga sarmoya kiritish va iqtisodiyotning real sektorini investitsiyalashda muhim omillardan biri bo'lib, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, respublikada kambag'allikni kamaytirishda o'zini o'zi band qiluvchi faoliyat turlari soni 24 tadan 67 taga ko'paytirildi hamda bir qator qulaylik va imtiyozlar berildi.¹ Shundan kelib chiqqan holda, bugungi kunda mamlakatimizda uy xo'jaliklari a'zolarining o'zini-o'zi band qilishini ta'minlash orqali kambag'allikni qisqartirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ularning o'zgarib borayotgan shart-sharoitlarga moslashish va iqtisodiy faolligini oshirish muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni yanada jadallashtirishni dolzarb muammolardan biriga aylantirmoqda. Kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarning rivojlanayotgan mamlakatlarda amaliy jihatdan qo'llanilishi AQSH olimlari A.Banerji, E.Dyuflo va M.Kremer tomonidan o'tkazilgan eksperimentlarda ham o'z aksini topgan. Olimlar rivojlanayotgan mamlakatlarda quyidagi asosiy yo'nalishlarda qator eksperimentlar olib brogan:

- Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar joylardagi shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda aniq tajribalar asosida ishlab chiqilishi;
- Arzon va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, bepul emlash hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
- Ijtimoiy himoya tizimi va muhtojlarga moddiy yordam ko'rsatish;
- Rivojlanayotgan mamlakatlarda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha institutsional cheklovlarning mavjudligi;
- Mikrokreditlash va tadbirkorlikka ruhlantirish;
- Kambag'allikni qisqartirishda psixologik faktorlarning rolini oshirish va boshqalar.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 8- iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742 son qarori

Mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish borasida maqbul davlat siyosatini amalga oshirish maqsadida Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tashkil etildi va ushbu yo'nalishda uning asosiy vazifalari belgilab olindi. Hozirda mazkur yo'nalishda tizimli, ya'ni, aholi kambag'al qatlamining: doimiy daromad manbaini yaratish; davr talabidan kelib chiqib inson kapitalini rivojlantirish, to'g'ridan-to'g'ri qollab-quvvatlash, kabi ta'sirchan mexanizmlar orqali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo mazkur muammo bugungi pandemiya sharoitida keskin tus olib, global miqyosda yechimini talab qiladigan masalalar sirasiga aylandi.

Uy xo'jaliklarining resurslariga: moddiy (kapital, er, moddiy ashyolar, ko'chmas mulk), mehnat (inson kapitali, intellektual qobiliyat va tadbirkorlik layoqati), moliyaviy, axborot, ijtimoiy va shuningdek o'ziga xos maxsus (farzand ko'rish va uni parvarishlash, vaqt byudjeti, liderlik sifatleri) kiradi. Uy xo'jaliklariga rasmiy tashkilotlar (masalan, firmalar)ga xos bo'lmagan afzallik va kamchiliklar xosdir².

Uy xo'jaliklarini g kuchli tomonlari	Uy xo'jaliklarining zaif tomonlari
<ul style="list-style-type: none"> • boshqa iqtisodiy subyektlar bilan o'zaro samarali aloqalarni rivojlantirish, murakkab iqtisodiy muhitda yashovchanlikni ta'minlash maqsadida uy xo'jaligi a'zolarining iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish; • "oila sha'ni" tushunchasi opportunistik xulqning tabiiy chegarasini anglatuvchi korporativ axloq qoidalariga tenglaniluvchi uy xo'jaliklari; • mehnat jarayonida ishtiroki faqat manfaat nuqtai-nazaridan baholanuvchi firmalardan farqli o'laroq, uy xo'jaligini iqtisodiyotda ishtirok etishi kundalik me'yor, tabiiy xarajatlar sifatida qabul qilishi. 	<ul style="list-style-type: none"> • turli yoshdagi avlod vakillarining qarashlaridagi tafovutlar va gender munosabatlari asosida uy xo'jaligining ichida va oilalar o'rtasida doimiy vujudga kelishi mumkin bo'lgan nizolar xavfi; • uy xo'jaligi a'zolarining umumiy taraqqiyotiga qo'shgan ulushini aniqlashdagi obyektiv qiyinchiliklar; • uy mehnatini bozor ekvivalentida iqtisodiy jihatdan real baholab bo'lmasligi.

1-rasm. Uy xo'jaligining afzallik va kamchiliklari³

Moliyaviy resurslar iste'mol va jamg'arish funksiyalariga bog'liq sanaladi, shu bois ham uy xo'jaliklari uchun mavjud vaziyat yoki strategik maqsadlardan kelib chiqqan holda, u yoki bu ehtiyojlar uchun yo'naltirilayotgan pul mablag'larining maqbul nisbatlarini aniqlashtirish

² Sik.E.Family, Household and Inter-household Network Coping with Economic Crises: препринт WP4/2002/02.- M.: ГУ-ВШЭ, 2002.

³ Muallif ishlanmasi

muhim hisoblanadi. Jamg'arish nuqtai-nazaridan uy xo'jaligining kredit siyosati bo'yicha qarorlar qabul qilishi kerak.

Amalga oshirilgan tahlillar asosida iqtisodiy kategoriya sifatida uy xo'jaligi mol – mulkdan birgalikda foydalanish, hamkorlikda qarorlar qabul qilish, o'z hayotiy faoliyatining shart-sharoitlarini va unda inson kapitalini kengaytirilgan takror ishlab chiqarishini ta'min etish uchun boshqa iqtisodiy subyektlar (firmalar, davlat) bilan mavjud resurslarni ayirboshlash yuzasidan o'zaro aloqalarga kirishuvchi, ko'p funktsional, iqtisodiy jihatdan alohidalashgan va ommalashgan iqtisodiy subyektdir deb baholash mumkin.

An'anaviy jamiyatlarda uy xo'jaliklarining faoliyati ijtimoiy me'yorlar va qoidalarga bog'liq bo'lsa, bozor iqtisodiyotida-ularning faoliyati iqtisodiy qonunlar va ijtimoiy – iqtisodiy institutlarning xatti –harakatiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Iqtisodiy munosabatlar xilma-xil bo'lib, ular takror ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida, boshqaruvning barcha darajalarida mavjud. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning har qanday sohasida doimo paydo bo'ladigan bir hil iqtisodiy munosabatlar mustaqil iqtisodiy toifaning mazmunini tashkil qiladi. Uy xo'jaliklari faoliyatining yakuniy natijasi-turmush darajasi va farovonlik darajasi. Aholi farovonligining haqiqiy ko'rsatkichi sifatida uy xo'jaliklarining bir martalik resurslari kontseptsiyasi qo'llaniladi. Ularga uy xo'jaliklarining naqd xarajatlari (qarindoshlarining moddiy yordami va alimentdan tashqari) va shaxsiy yordamchi xo'jaliklardan tushgan daromadlar va boshqa manbalar kiradi. Uy xo'jaliklarining bir martalik resurslari hayot darajasi va sifatini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Turlicha daromad darajasidagi uy xo'jaliklari iste'moli tarkibi⁴

Daromad darajasining o'sib borishi bilan iste'mol tarkibidagi oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi sezilarli darajada pasaymoqda. Daromadlari 6 mln. so'm va undan yuqori bo'lgan uy xo'jaliklarining iste'mol savatidagi oziq-ovqat mahsulotlari ulushining daromadi 2 mln. so'mdan past bo'lgan uy xo'jaliklarinikiga qaraganda o'rtacha 26 foiz bandga kam. Agar aholini yosh jihatdan qatlamlarga bo'lib tahlil qiladigan bo'lsak, turli davrlarda aholining oziq va nooziq ovqatlar bo'yicha iste'mol tarkibi, yani ularning daromadlarini sarflash strategiyasi turlichaligiga guvoh bo'lamiz.

⁴ Turmush darajasi va inflyatsiya. Axborot tahliliy ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2020 y.

Daromad darajasining o'sib borishi bilan iste'mol tarkibidagi oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi sezilarli darajada pasaymoqda. Daromadlari 6 mln. so'm va undan yuqori bo'lgan uy xo'jaliklarining iste'mol savatidagi oziq-ovqat mahsulotlari ulushining daromadi 2 mln. so'mdan past bo'lgan uy xo'jaliklarinikiga qaraganda o'rtacha 26 foiz bandga kam.

1-jadval

Milliy iqtisodiyotda uy xo'jaliklari faolligini oshirish bo'yicha takliflar va ularning tahlili

No	Yo'nalish	Taklif	Tahlil	Kutilayotgan natija
1	Daromadlar siyosati	Uy xo'jaliklarining real daromadlarini oshirish uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalarni kengaytirish	Real daromad darajasi uy xo'jaliklarining xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Soliq yengilliklari va subsidiyalar iste'mol va jamg'arma hajmini oshiradi. Bu esa ichki talabning o'sishiga xizmat qiladi.	Iste'mol va investitsion faollik oshadi
2	Moliyaviy savodxonlik	Moliyaviy ta'lim dasturlarini joriy etish (maktabdan boshlab)	Moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lgan uy xo'jaliklari ko'pincha noto'g'ri qarzlanish yoki jamg'arma vositalaridan foydalanmaslik xavfiga ega. Ta'lim orqali bu holat oldi olinadi, investitsion xulq-atvor shakllanadi.	Uy xo'jaliklarining moliyaviy qaror qabul qilish salohiyati kuchayadi
3	Bandlik	Uy sharoitida bandlikni rivojlantirish uchun mikrokreditlar va grantlar ajratish	Uy sharoitidagi bandlik (masalan: hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish) ayniqsa ayollar va nogironlar uchun dolzarb. Mikromoliyaviy vositalar bu qatlamning iqtisodiy faolligini oshiradi, kambag'allik kamayadi.	Rasmiy bandlik ortadi, daromad manbalari kengayadi
4	Uy xo'jaliklari investitsiyasi	Uy xo'jaliklarining kichik biznesga investitsiya qilishini qo'llab-quvvatlash	Agar uy xo'jaliklari jamg'armalarini real sektor (masalan, oilaviy tadbirkorlik)ga yo'naltira olsa, bu umumiy iqtisodiy faollikni oshiradi. Davlat kafolatlari va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bunda hal qiluvchi rol o'ynaydi.	Mahalliy iqtisodiy faollik kuchayadi

5	Ijtimoiy infratuzilma	Transport, aloqa, ta'lim va tibbiyot xizmatlarining sifatini yaxshilash	Infratuzilmaviy rivojlanish — uy xo'jaliklarining hayot sifatini oshirishda asosiy omillardan biri. Bu ularning iqtisodiy faol bo'lishi, mehnat bozoriga chiqishiga qulay muhit yaratadi.	Uy xo'jaliklarining hayot sifati va iqtisodiy ishtiroki ortadi
6	Raqamlashtirish	Uy xo'jaliklarining raqamli xizmatlardan foydalanishini rag'batlantirish	Onlayn bank, elektron tijorat, raqamli savdo platformalari orqali uy xo'jaliklari moliyaviy xizmatlarga osonroq kira oladi. Bu ularning iqtisodiy integratsiyasini kuchaytiradi, "soya iqtisodiyoti" qisqaradi.	Iqtisodiy operatsiyalar soddalashadi va rasmiylashtiriladi

Milliy iqtisodiyotda uy xo'jaliklari faoliyati iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Uy xo'jaliklari — nafaqat iste'molchi, balki ishlab chiqarish, jamg'arma, soliq to'lovchi va investitsiya subyektini sifatida ham ishtirok etadi. Ularning iqtisodiy faolligi, asosan, daromad darajasi, ish bilan bandlik, moliyaviy savodxonlik, davlat siyosati va infratuzilmaga bog'liq. Nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, uy xo'jaliklari faolligini oshirish uchun ularning iqtisodiy xulq-atvori va motivatsiyasini chuqur tahlil qilish lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742 son qarori
2. Turmush darajasi va inflyatsiya. Axborot tahliliy ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2020 y.
3. Sik.E.Family, Household and Inter-household Network Coping with Economic Crises: препринт WP4/2002/02.-M.: ГУ-ВШЭ, 2002.
4. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: Последствия для развивающихся стран. ООН. Женева 2019.
5. Shahnoza, K., Umurzak, C., & Azamat, Z. (2023). The Significance of Artificial Intelligence in the Development of Science, Education and the Digital Economy. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 88-92.
6. Национальные счета: практический вводный курс. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2006 г. — 176ст.
7. <http://www.stat.uz>